

МАДАНИЯТ ЧОРРАҲАЛАРИ

4 ЖИЛД, 3 СОН

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ

ТОМ 4, НОМЕР 3

CROSSROADS OF CULTURE

VOLUME 4, ISSUE 3

МАДАНИЯТ ЧОРРАҲАЛАРИ

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ | CROSSROADS OF CULTURE

№3 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0737-2022-3>

БОШ МУҲАРРИР:

Юсупова Марина Римовна
санъатшунослик фанлари номзоди,
доцент

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:

Юсупова Марина Римовна
кандидат искусствоведения, доцент

CHIEF EDITOR:

Yusupova Marina Rimovna
candidate of art science, assistant
professor

МАСЪЎЛ КОТИБ:

Маматқосимов Жаҳонгир
Абирқулович – PhD, доцент

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ:

Маматқосимов Джаҳонгир
Абирқулович - PhD, доцент

EXECUTIVE SECRETARY:

Mamatkasimov A. Jakhongir –
PhD, assistant professor

ТАҲРИР ҲАЙЪАТИ:

Маврулов Абдухалил
Абдулхаевич - тарих фанлари
доктори, профессор

Иброҳимов Оқилхон Акбарович
- санъатшунослик фанлари
доктори, профессор

Исакулова Нилуфар
Жаникуловна - педагогика
фанлари доктори, профессор

Нишонбоева Кундузхон
Вахобовна - тарих фанлари
номзоди, доцент

Хайтматова Сабохат Агзамовна -
санъатшунослик фанлари номзоди,
доцент

Касимов Нозим Казимович -
филология фанлари номзоди,
профессор

Шермонов Элдор Уролович -
педагогика фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Нарзуллаев Гулом Асадович -
педагогика фанлари номзоди

Худоев Гани Мухаммадович -
санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори, доцент

Абдуҷаббарова Мусаллам
Лапасовна – педагогика фанлари
номзоди, доцент

Якубов Бахтиёр Чориевич
санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори

Турсунметова Робия Абдулла
кизи - PhD таянч докторант

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Маврулов Абдухалил Абдулхаевич
- доктор исторических наук,
профессор

Иброҳимов Оқилхон Акбарович
доктор искусствоведения, профессор

Исакулова Нилуфар Жаникуловна
- доктор педагогических наук,
профессор

Нишонбоева Кундузхон Вахобовна
- кандидат исторических наук,
доцент

Хайтматова Сабохат Агзамовна
кандидат искусствоведения, доцент

Касимов Назим Казимович
кандидат филологических наук,
профессор

Шермонов Элдор Уролович –
доктор философских наук (PhD) в
области педагогических наук

Нарзуллаев Гулям Асадович –
кандидат педагогических наук

Худоев Гани Мухаммадович доктор
философских наук в области по
искусствоведению, доцент

Абдуҷаббарова Мусаллам
Лапасовна – кандидат
педагогических наук, доцент

Якубов Бахтиёр Чориевич
доктор философских наук в области
по искусствоведению

Турсунметова Робия Абдулла кизи
- PhD докторант

EDITORIAL TEAM:

Mavrulov Abdukhalil
Abdulkhaevich - Doctor of Historical
Sciences, Professor

Ibrokhimov Okilkhon Akbarovich
Doctor of Arts, Professor

Isakulova Nilufar Zhanikulovna
Doctor of Pedagogical Sciences,
Professor

Nishonboeva Kunduzkhon
Vakhobovna - candidate of historical
sciences, assistant professor

Khaytmatova Sabokhat Agzamovna
- candidate of art science, assistant
professor

Kasimov Nazim Kazimovich
candidate of filology science, Professor

Shermanov Eldor Urolovich – Doctor
of Philosophy (PhD) in the field of
Pedagogical sciences

Narzullaev Gulom Asadovich –
candidate of Pedagogical Sciences

Khudoev Gani Muhammadovich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field
of art sciences, assistant professor

Abdujabbarova Musallam
Lapasovna – candidate of Pedagogical
Sciences, assistant professor

Yakubov Baxtiyor Choriyevich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field
of art sciences

Tursunmetova Robiya Abdulla qizi
PhD researcher

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Асрор ҚАЮМОВ ЎЗБЕКЛАРНИНГ ОИЛА ШАЖАРАЛАРИДА ГЕНЕАЛОГИК ЎЗЛИКЛАР.....	4
2. Рашидов Асомиддин Зайниддинович МОДА ФЕНОМЕНИ: ТАРИХИ ВА РИВОЖИГА ДОИР АКТУАЛ ТАМОЙИЛЛАР.....	9
3. Лизахан УРАЗМБЕТОВА, Гулбаҳар БЕКНИЯЗОВА ДРАМАТИКАЛЫҚ ШЫҒАРМАЛАР ҮСТИНДЕ ИСЛЕЎ.....	15
4. Зарипова Марғуба Абидовна, Хаитова Зилола Патхуллаевна ЗАМОНАВИЙ ЛИБОС ДИЗАЙНИ СОҲАСИ РИВОЖИДА КОНЦЕПТУАЛ МОДА ТЕНДЕНЦИЯЛАРИНИНГ ЎРНИ.....	19
5. Pirnazarov Saubet Maxsetbayevich, Ayapov Salamat Baxievich JIRAWSHILIQ KÓRKEM ÓNERI – BIR AKTYOR TEATRI MISALINDA.....	26
6. Robiya Rizayeva AKTYORLIK SAN’ATIDA GRIMNING BADIY AHAMIYATI.....	30
7. Nazira PRIMBETOVA, Manzura ALEKKEVA QUWIRSHAQ TEATRINIŇ JASLARDIŇ TÀRBIYASINA TÀSIRI.....	34
8. Dilnavoz SATTOROVA SA’DIY XORAZMIY LIRIK ASARLARI KO‘CHIRILGAN MANBALARINING ILMIY TAVSIFI.....	40

МАДАНИЯТ ЧОРРАҲАЛАРИ

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ | CROSSROADS OF CULTURE

Асрор ҚАЮМОВ

Тарих фанлари номзоди,
ЎзФА Миллий археология
маркази катта илмий ходими

ЎЗБЕКЛАРНИНГ ОИЛА ШАЖАРАЛАРИДА ГЕНЕАЛОГИК ЎЗЛИКЛАР

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7482983>

АННОТАЦИЯ

Мақолада тарихий-антропологик манбалар, этнографик материаллар асосида ўзбеклар орасида сақланиб қолган оила шажаралари ва уларнинг уруғчилик тизими билан боғлиқ бўлган генеалогик ўзликни англаш масалалари ёритиб берилган. Ўзбеклар таркибидаги турли этнографик гуруҳ (уруғ-аймоқ, авлод, тўп) ларда, ижтимоий табақаларда ўзликни намоён этиш воситаси сифатида генеалогик хотирадан, тарихий-антропологик меросдан фойдаланиш анъаналари таҳлил этилган.

Калит сўзлар. Генеалогия, генеалогик идентиклик, уруғ, уруғчилик тизими, 92 бовли ўзбек элати, ўзбеклар, этнографик гуруҳ, этнонимлар, қўнғиротлар, манғитлар, хўжалар, бегзодлар.

Асрор ҚАЮМОВ

Кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник
Национальный археологический
центр Академия наук РУз

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ В РОДОСЛОВНЫХ ДРЕВЕ УЗБЕКОВ

АННОТАЦИЯ

На основе историко-антропологических источников, этнографических материалов в статье освещаются сохранившиеся у узбеков родословные и вопросы понимания генеалогической идентичности, связанные с их родовой системой. Анализируется традиция использования генеалогической памяти и историко-антропологического наследия как средства самовыражения в различных этнографических группах (роде, поколении, группе) и социальных слоях среди узбеков.

Ключевые слова. Генеалогия, генеалогическая идентичность, род, родовой строй, узбекский народ 92 родов, узбеки, этнографическая группа, этнонимы, колокольчики, мангыты, ходжи, бегзоды.

Asror KAYUMOV

Candidate of historical sciences,
Senior researcher National Archaeological Center
Academy of Sciences of Uzbekistan

GENEALOGICAL IDENTITIES IN THE PEDIGREE TREE OF THE UZBEKS

ANNOTATION

On the basis of historical and anthropological sources, ethnographic materials, the article highlights the genealogies preserved among the Uzbeks and the issues of understanding genealogical identity associated with their tribal system. The tradition of using genealogical memory and historical and anthropological heritage as a means of self-expression in various ethnographic groups (clan, generation, group) and social strata among Uzbeks is analyzed.

Keywords. Genealogy, genealogical identity, clan, clan system, Uzbek people of 92 clans, Uzbeks, ethnographic group, ethnonyms, bells, mangits, hojas, begzods.

Ўзбекларда оила ва уруғ шажаралари ижтимоий-этногرافик тузилмалар тарзида этногرافик гуруҳлар, уруғ-аймоқ (авлод, тўп, уруғ)лар каби турли ўзликлардан иборат этник-маданий тузилмалардан иборат. Уларда бир тарихий макон ва замонда умумий маданий бирлик негизидаги оила шажаралари ва уруғларга бўлиниш тизими ўзига хос тарзда шаклланган. Айниқса, XX асрнинг бошларида уруғчилик тизими ва оила шажараларини сақлаб қолиш каби бундай анъаналар ўзбек, қозоқ, қирғиз, қорақалпоқ, туркман ҳамда Ўзбекистондаги уйғур ва арабларда кузатилган. Ёзма манбаларда, тарихий ҳужжатларда акс этган ҳамда оғзаки тарзда сақланиб қолган бу каби оила шажаралари ва генеалогик мерос турли ўзликларни намоён этиш омили бўлган. Ўзбекларнинг этник таркиби, уруғларга бўлиниш тизимини ўрганишга бағишланган қатор тадқиқотлар амалга оширилган. Булар Н.Ф.Ситняковский [13], Ғози Олим Юнусов [4], Л.П.Потапов [11], Б.Х.Кармишева [8], К.Ш.Шониезов [16, 17, 18], С.С.Губаева [5], У.Тўйчиев [15], А.М.Маликов [10] каби тадқиқотчиларнинг ишларида ўзбеклар таркибидаги турли уруғлар ва тарихий-этногرافик манбалар асосида уларнинг тарқалиши, оила-қариндош гуруҳлари, этнонимлари ва генеонимлари масалалари таҳлил этилган. Генеалогик манба сифатида халқ орасида оғзаки ва қисман ёзма шаклда сақланиб келаётган тарихий уруғ шажаралар, оила насабномалари, халқ ривоятлари ҳамда фольклор материаллари ҳам муҳим аҳамият касб этади. Масалан, “92 бовли ўзбек уруғлари” рўйхатининг турли нусхалари (“92 бовли ўзбек уруғлари рўйхати “Мажмуъ-ат таворих” (XVI аср), “Насабнома” (XVI-XVII асрлар), “Тухфат-ат таворихи хоний” (XIX аср), ЎзР ФА Шарқшунослик институтидаги 4330 рақамли қўлёзма, «Қитмир» китоби (Ғаллаорол нусхаси, XIX аср) манбаларда акс этган.), ёзма тарзда сақланиб қолган “Насабномайи ўзбакия”, “Китимир” номлари билан аталувчи насабномаларда муҳим генеалогик материаллар акс этган [6].

Уруғчилик тизими ва генеалогия масалалари ўзбеклар, қозоқлар, қирғизлар, туркманлар, уйғурлар, мўғуллар мисолида ҳам тадқиқ этилган. Тадқиқотчилар бу каби генеалогик ва уруғчилик феноменини ўрганишга ҳаракат қилганлар, дала материаллари асосида кўплаб материаллар йиғилган, тадқиқ этилган. Аммо, ҳозирги кунгача халқ хотирасида сақланиб келаётган генеалогик мероснинг ўрганилишини етарли даражада деб бўлмайди. Ўзбекистон ва умуман Ўрта Осиё худудларида тарихан шаклланган этноижтимоий манзара шажарага оид турли генеалогик ривоятларни, тарихий манбаларни, фольклор материалларни, оғзаки тарихни ўрганиш асосида янада ойдинлашади. Масалан, ўзбек оилаларида етти отасини, аждодини билиш анъанаси яхши сақланиб қолган. Айнан мана шу омил оила қадриятларини, ўзи мансуб бўлган халқ, элат анъаналарини сақланиб қолишига ва провардида турли туман ўзига хосликларнинг вужудга келишига сабаб бўлган. Тарихий генетик илдиз ва аждодларга мансублик ғоялари, ўзига хос генеалогик ривоятлар ва насл-насаб тизими турли тарихий даврлар кесимида ўрганилади.

Оила ва уруғ шажаралари хон, подшо, хукмдор сулолалар, беклар, оталиқлар авлодлари билан боғлаш, туркий халқлар этнонимлари билан боғлаш, локал жой номлари билан боғлаш, диний силсилалар номлари билан боғлаш буларнинг барчаси сулолавий ёки уруғчилик асосидаги ўзликни намоён этишга олиб келган. Оила ёки уруғ шажараларини ўрганишда биринчи навбатда тадқиқотчи учун ёзма манбалар билан биргаликда этнографик материаллар муҳим аҳамият касб этади. Албатта ўрганилиши мақсад қилинган оила ёки уруғ генеалогиясини тузишда шу оила ёки уруғ вакиллари билан чуқурлаштирилган интервью олиш яъни, уларнинг келиб чиқиши, ўзини англаши, аجدодлари ҳақидаги оғзаки маълумотлар ёзиб олинади. Уларнинг шажара дарахти тузилади. Ахборотчилар қанчалик аجدодлари ҳақидаги шажаралар ва уларнинг келиб чиқиши борасидаги артефактлар, моддий ашёлар, ривоятларни келтира олса тарихий-маданий боғлиқликни аниқлаш имкониятлари шунчалик кўпроқ бўлади. Буюк Британиядаги Қиролича Мери Университети Инсон географияси бўйича профессори Катрин Нешнинг ёзишича, “...насабнома ҳам, генетика ҳам оила, ирк, индивид, жинс, миллат, қон, ген, авлод, мерос, ворисийлик ва наслнинг технологик ва жисмоний ҳолати ҳақидаги ўзаро боғлиқ тасаввурларни ўз ичига олади”. У фикрини давом эттириб, “шажаралар ва оила дарахтлари эса генлар, генетика, насл-насаб, этник келиб чиқиши ҳақидаги илмий ва оммабоп фикрлар ўзаро таъсирининг рамзий диаграммасидир” [1].

Ушбу мақолада ўзбеклар таркибида ёзма ва оғзаки тарихда сақланиб қолган уруғ ва насл-насаб шажаралари ўзликни намоён этиш шакли сифатида эл, элат ва уруғлар билан боғлиқ тарихий хотиранинг шаклланишидаги ўрни ва роли қиёсий-реперспектив усулда ёритиб берилади. Туркий халқлар тарихи билимдони М.Қошғарий ўзининг “Девону луғотит турк” асарида шундай ёзади: “Турклар аслида 22 қабиладир. Ҳар бир қабиланинг саноксиз аллақанча уруғлари бор” [9]. Олим ўша даврда (XI аср) яшаган йирик турк уруғлари ва уларнинг таркибидаги кўплаб уруғ номларини тилга олиши ўз жамиятида турли туман геналогик ўзликлар уюшмасидан иборат бўлган этноижтимоий таркиб юзага келганлигини кўрсатади. Аммо, икки дарё ораллигида жойлашган элатларнинг сони ва таркиби ҳам турлича кўрсатилган. Масалан, Маҳмуд Қошғарийда 22 та, Муҳаммад Солиҳ “Шайбонийнома”сида 19 та, Рашидиддиннинг “Жомеъ ат-тавориҳи”да (XIV аср) 60 дан ортиқ. XIX асрдаги тадқиқотларда ҳам бу сонлар турлича: А. Вамберида 32 та, Н. Ханиковда 97 та, Д. Логофетда 102 та. Бу каби тарихий қиёслаш масала моҳиятини очиб бермаса-да, узоқ тарихий даврдаги этноижтимоий манзарани тасаввур этишга имкон беради.

Уруғларга бўлинишнинг ўзига хос тизимига эга бўлган ва узоқ давр мобайнида Мовароуннаҳр ҳудудида жойлашган ўзбеклар таркибидаги айрим этник гуруҳлар Ўрта Осиё ва Қозоғистоннинг бошқа минтақаларида ҳам пайдо бўлиб, у ердаги туркий халқлар таркибида ҳам мавжуд эди. XX асрнинг бошларида “92 ўзбек элати”нинг аксарияти нафақат ҳозирги ўзбеклар таркибига балки, қозоқ, қирғиз, қорақалпоқлар таркибига ҳам кирган. Кўпгина уруғлар ва уларнинг бўлинмалари бир вақтнинг ўзида Марказий Осиёнинг бир неча халқлари таркибига ҳам кирган. Масалан, нўғойлар ҳозирги татарларнинг асосий қисмини ташкил этса-да, сезиларли даражада бўлмаса ҳам қозоқ ва бошқирд халқларининг ташкил бўлишидаги иштирокини кўриш мумкин. Сурхондарё ва Қашқадарё воҳасида яшовчи қўнғиротлар ўзларини ўзбеклар деб атаса, Қарағанда (шарқий Қозоғистон)да яшовчи қўнғиротлар ўзларини – қозоқ, Қорақалпоғистондаги Қўнғирот туманидагилар – қорақалпоқ деб атайдилар. Қўнғирот уруғига мансуб кекса кишиларининг берган маълумотларига қараганда, Қарағандадан уларнинг боболарини йўқлаб қариндошлари келиб туришганини эшлашади. Қашқадарё, Самарқанд атрофи, Кўкон, Қозоғистон, Қирғизистон ва Қорақалпоғистонда яшовчи найманлар ҳам қайси халқ таркибида бўлса шу халқ номи билан аталган.

Қанғли, манғит ва кенегаслар ҳам бир вақтда ўзбек, қозоқ, қирғиз ҳамда қорақалпоқлар таркибига ҳам кирган. Ўзбекистоннинг кўпгина туманлари ва Шимолий Афғонистонда яшовчи қатағонлар ўзларини ўзбек деб атасалар Иссиқкўлнинг (Қирғизистон) шимолий қисмида яшовчилари эса ўзларини қирғиз деб ҳисоблаган. Демак, ўзбеклар таркибидаги аксарият этно страталар турли даражада ҳозирги ўзбек, қозоқ, қирғиз, қорақалпоқ халқлари таркибига сингиб кетганлиги этнографик материаллардан маълум.

Бу каби этноижтимоий тузилмалар йирик ёки кичик этник гуруҳлар тарзида XX аср бошларига қадар сақланиб қолган бўлиб, улар қарлуқ, барлос, турк, калтатой, мусабозори, кўнғирот, қатағон, манғит, юз кабилардир. Улардан баъзилари ўз номларини топонимикада қолдирган бўлса, баъзилари эса қўшни этник гуруҳлар билан аралашиб кетди ёки янги жойларга кўчиб кетган. Масалан, кўпгина аҳоли пунктларининг этник гуруҳлар номи билан аталишини кўришимиз мумкин. Масалан, Турккишлоқ (Сурхондарё, Андижон), Қарлуқ ва ҳокозо. Ушбу этник бирликлар аллақачон ўз номларини унутган бўлсаларда, (айниқса Тошкент воҳаси, Фарғона водийсида) уларнинг номи жой номларида сақланиб қолганлиги бизга қачонлардир ушбу ҳудудларда мазкур этник жамоаларнинг яшаганлигидан далолат беради. Ўзбекистон ва умуман Ўрта Осиё ҳудудларида тарихан шаклланган бу каби этноижтимоий манзара турли шажарага оид генеалогик ривоятларни тарихий манбаларни, фольклор материалларни, оғзаки тарихни шаклланишига сабаб бўлган. Масалан, ўзбек оилаларида етти аждодини билиш анъанаси яхши сақланиб қолган. Айнан мана шу омил оила қадриятларини, ўзи мансуб бўлган халқ, элат анъаналарини сақланиб қолишига ва провардида турли туман ўзига хосликларнинг вужудга келишига сабаб бўлган. Тарихий генетик илдиз ва аждодларга мансублик ғоялари, ўзига хос генеалогик ривоятлар ва насл-насаб тизими жамоавий ўзига хосликларнинг сақланиб қолишига сабаб бўлган.

Генеалогик ўзликлар ва уруғчилик феномени ўзбек, қозоқ, қирғиз, қорақалпоқ, туркман ҳамда озарбайжон, анатолія турклари ва бошқирлар каби туркий халқларда оила ва уруғ шажаралари ва ижтимоий-этник тузилмалар тарзида сақланиб қолган. Ўзбеклар ҳам локал-худудий бирликлар, уруғ-аймоқ (авлод, тўп, уруғ)лар каби турли ўзликлардан иборат ижтимоий-маданий тузилмалар ҳамда уларда бир тарихий макон ва замонда умумий маданий бирлик негизидаги турли ўзликларнинг намоён бўлиши омили бўлган оила шажаралари ва уруғларга бўлиниш тизими сақланиб қолган. Тарихий ҳужжатларда келтирилган 92 ўзбек уруғлари нафақат Ўзбекистон ҳудудида балки, бутун Ўрта Осиё ҳудудларида тарқалган. Бу 92 ўзбек уруғларига мўғуллар истилосидан олдинги ҳамда шайбонийлар даврида қайд этилган уруғ жамоалари ҳам киради. Аммо уларга мўғуллар босқинигача Ўрта Осиёга келган чиғил, яғмо, усун, тухси, халачи ва бошқалар каби қадимги туркий этник гуруҳлар ҳам гарчи X-XII асрларда ва ундан кейинги даврларда келиб ўрнашганликларига қарамасдан “92 ўзбек элати” таркибига ҳам кирганлар.

XX асрнинг бошларида “92 ўзбек элати”нинг аксарияти нафақат ҳозирги ўзбеклар таркибига балки, қозоқ, қирғиз, қорақалпоқлар таркибига ҳам кирган. Кўпгина уруғлар ва уларнинг бўлинмалари бир вақтнинг ўзида Марказий Осиёнинг бир неча элатлари таркибига ҳам кирган. Масалан, нўғойлар ҳозирги татарларнинг асосий қисмини ташкил этса-да, сезиларли даражада бўлмаса ҳам қозоқ ва бошқирд халқларининг ташкил бўлишидаги иштирокини кўриш мумкин. Сурхондарё ва Қашқадарё водийсида яшовчи кўнғиротлар ўзларини ўзбеклар деб атаса, Қарағанда (шарқий Қозоғистон)дагилар – қозоқ, Қорақалпоғистондаги Кўнғирот туманидагилар – қорақалпоқ деб атайдилар. Кўнғирот уруғига мансуб кекса кишиларининг берган маълумотларига қараганда, Қарағандадан уларнинг боболарини йўқлаб қариндошлари келиб туришганини эслашади. Қашқадарё, Самарқанд атрофи, Қўқон, Қозоғистон, Қирғизистон ва Қорақалпоғистонда яшовчи найманлар ҳам қайси халқ таркибида бўлса шу халқ номи билан аталган. Қанғли, манғит ва кенегаслар ҳам ўзбек, қозоқ, қирғиз ҳамда қорақалпоқлар таркибига кирган. Ўзбекистоннинг кўпгина туманлари ва Шимолий Афғонистонда яшовчи қатағон уруғи вакиллари ўзларини ўзбек деб атасалар Иссиққўлнинг (Қирғизистон) шимолий қисмидагилар эса ўзларини қирғиз деб ҳисоблаган. Демак, ўзбеклар таркибидаги аксарият этно страталар турли даражада ҳозирги қозоқ, қирғиз, қорақалпоқ халқлари таркибида титул этносга мос қўш этнонимли тизим таркибига кириб қолган.

Ўзбекистон ва умуман Ўрта Осиё ҳудудларида тарихан шаклланган бу каби этноижтимоий манзара турли шажарага оид генеалогик ривоятларни тарихий манбаларни, фольклор материалларни, оғзаки тарихни шаклланишига сабаб бўлган. Масалан, ўзбек оилаларида етти отасини, аждодини билиш анъанаси яхши сақланиб қолган. Айнан мана шу омил оила қадриятларини, ўзи мансуб бўлган халқ, элат анъаналарини сақланиб қолишига, ва

провардида турли туман ўзига хосликларнинг вужудга келишига сабаб бўлган. Тарихий генетик илдиз ва аждодларга мансублик ғоялари, ўзига хос генеалогик ривоятлар ва насл-насаб тизими жамоавий ўзига хосликларнинг сақланиб қолишига сабаб бўлган. Оила ва уруғ шажараларини хон авлодларига ёки шунга ўхшаш ҳукмрон сулола авлодлари билан боғлаш, машхур туркий халқлар этнонимлари билан боғлаш, локал жой номлари билан боғлаш, диний силсилалар билан боғлаш буларнинг барчаси сулолавий ёки уруғчилик асосида ўзликни англашга олиб келган. Ўзбекистонда халқ орасида оғзаки ва қисман ёзма шаклда сақланиб келаётган тарихий уруғ шажаралар, оила насабномалари, у ёки бу уруғ жамоасининг келиб чиқиши борасидаги халқ ривоятлари, фольклор материаллари, “Насабномайи ўзбакия”, “Китимир” номлари билан сақланиб қолган шажараномаларни манба сифатида таҳлил қилиш мумкин. Шунингдек, тарихий манбалар (Маҳмуд Қошғарий, Рашидиддин, Мирзо Улуғбек, Алишер Навоий, Абулғози Баҳодирхон, А.Вамбери, А.П.Хорошхин, Н.Аристов) ҳамда “92 бовли ўзбек уруғлари” рўйхатининг турли вариантлари, оғзаки ва қўлёзма шаклдаги расмий ва норасмий ёзма ҳужжатлар каби антропологик материаллар турли генаологик ўзликларнинг тарихий илдизи ва моҳиятини очиб бериш имкониятини берди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Catherine Nash. Genealogical identities//Environment and Planning D: Society and Space 2002, volume 20, pages 27-52.
2. Leonid Pavlovic Potapovs. Materialien zur Kulturgeschichte der Usbeken aus Jahren 1928-1930 Mit begleitenden Worten des Sammlers herausgegeben und eingeleitet von Jakob Taube. – Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 1995.
3. Вамбери А. Очерки Средней Азии. – М., 1868.
4. Ғози Олим. Ўзбек уруғларидан қатағонлар ва уларнинг тили. // Илмий фикр. 1930. №1.
5. Губаева С.С. Население Ферганкой долины. – Ташкент, 1991.
6. Дониёров Х. Ўзбек халқининг шажара ва шевалари, – Тошкент, “Фан” нашриёти, 1968.
7. Кармышева Б. Х. Очерки этнической истории южных районов Таджикистана и Узбекистана. – М.: Наука, 1976. – 317 с.
8. Кармышева Б.Х. Этнографическая группа «тюрок» в составе узбеков // СЭ. – М., 1960. – № 1. –С.3-22.
9. Қошғарий М. Девону луғотит турк, 1-том, – Тошкент, ЎзФА нашриёти, 1960.– Б-64.
10. Маликов А. М. Узбеки группы кунград долины Зерафшана в XIX – начале XX в. – Самарканд: 2007. – 124 с.
11. Потапов Л.П. Материалы по семейно-родовому строю у узбеков «Кунград» // Научная мысль. – Ташкент- Самарканд, 1930. – №1. – С. 37-57.
12. Рашид ад-Дин. Сборник летописей. / Пер. с персидского Л. А. Хетагурова, редакция и примечания проф. А. А. Семенова. – М., Л.: 1952. – Т. 1, кн. 1 и 2.
13. Ситняковский Н.Ф. К генеалогической таблице узбеков рода Кунград // ИТОРГО. – Т. 7. 1907.
14. Ситняковский Н.Ф. К генеалогической таблице узбеков рода Кунград // ИТОРГО. – Т. 7. 1907.
15. Туйчиев У. История расселения народов Узбекистана (по данным топонимии Зарафшанской долины) Рукопис кандидатский диссертация. – Ташкент, 1990.
16. Шониёзов К.Ш. Қанғ давлати ва қанғлилар. – Тошкент, 1990.
17. Шониёзов К. Қарлуқ давлати ва қарлуқлар. – Тошкент, 1999.
18. Шониёзов К.Ш. Ўзбек халқининг шаклланиш жараёни. – Тошкент, 2001.

МАДАНИЯТ ЧОРРАҲАЛАРИ

4 ЖИЛД, 3 СОН

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ

ТОМ 4, НОМЕР 3

CROSSROADS OF CULTURE

VOLUME 4, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Мақолада келтирилган фактларнинг тўғрилиги учун муаллиф масъулдир.